

ASSESSMENT OF DAMAGE FROM TURBOGENERATORS FAILURES AT POWER PLANT UNITS

Buruhan Semih Mert, Shevchenko V.V.

National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv

Operational risks of electrical equipment (EE) failures in the power system are determined based on emergency shutdowns statistical data. To prevent emergency failures and reduce the risks of significant economic losses associated with defects in turbogenerators (TG), it is necessary to know which of these defects are most common. Such defects are called typical; these are defects that are repeated most frequently in turbogenerators of the same or even different types, but which have similar designs, cooling systems, and similar operating conditions.

The number of TGs operating at power plant units is insufficient to form a statistically reliable sample, which leads to significant dispersion of results and the emergence of inaccuracies. Moreover, not all TG defects lead to failures, accidents and long downtimes. Therefore, the selection of defects that lead to accidents should be carried out based on a numerical indicator. In world practice, the most common assessment of damage from an accident at a power plant unit due to defects in TG s is carried out based on the turbogenerator specific downtime (hours/(TG per year)). The defect occurring risk (D) can be defined as the product of the defect occurring probability (B) and the average amount of damage (U) from the consequences of the defect occurring: $D=B \cdot U$.

The list of thermal and nuclear power plants turbogenerators failures (data from Ukrainian power plants) in decreasing order of accident risk can be presented in the following order: damage to oil seals at shaft outlets (for hydrogen-cooled TG); displacement, loosening of the bandage fastenings and cracks in the soldered joints of the heads of the stator winding end parts; fastening of the stator winding in the slots; violation of the hollow conductors tightness; breakage of the drain manifold mounting bolts; cracks due to metal fatigue in the water supply tubes to the stator winding terminals; reducing the pressing level and “separation” the outer packages of stator cores; wear of slip rings; rotor balancing defects and associated damage to current leads and shafts; technological and operational defects in the stator winding insulation. The table shows the damage from the total underproduction of electricity by TG with a capacity of 200, 300, 800 and 1000 MW.

Table – Damage from various types of turbogenerator failures

TG capacity, MW	Average failure rate of TG, 1/(TG year)	Average downtime per TG failure, hours	Potential damage (risk)	
			Specific downtime, hours/(TG year)	Specific underproduction of electricity, 10 ⁶ (kWh)/(TG year)
1000	0,33	46,8	15,4	15,4
800	0,36	47,3	16,8	13,2
300	0,41	45,0	18,4	9,2
200	0,57	65,0	37,0	8,2

The condition of the exciter, excitation and cooling systems also has a significant impact on the failures number and on the underproduction of electrical energy.

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Варшавська політехніка (Польща)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Міжнародний університет INTI
(Малайзія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Politechnika Warszawska (Poland)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)
International University INTI
(Malaysia)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXXIV МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2026**

Харків 2026

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXXIV INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2026**

Kharkiv 2026

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Герджиков А. (Болгарія), Зарембу К., Єсиновські Т. (Польща), Радун С.М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Хорват З. (Угорщина), Лі Ю Куанга Д. (Малайзія)

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXXIV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2026, 13-16 травня 2026 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2029 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2026 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ЗМІСТ

Секція 1. Енергетика, електроніка та електромеханіка	5
<i>1.1 Моделювання робочих процесів в тепло-технологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження</i>	5
<i>1.2 Електромеханічне та електричне перетворення енергії</i>	59
<i>1.3 Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці</i>	144
<i>1.4 Актуальні проблеми енергетичного машинобудування</i>	210
Секція 2. Актуальні питання механічної інженерії і транспорту	241
<i>2.1 Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні</i>	241
<i>2.2 Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування</i>	348
<i>2.3 Нові матеріали та сучасні технології обробки металів</i>	441
<i>2.4 Природоохоронні технології, професійна безпека та здоров'я</i>	506
<i>2.5 Розбудова обороноздатності України</i>	593
Секція 3. Комп'ютерне моделювання, прикладна фізика та математика	630
<i>3.1 Математичне моделювання в механіці і системах управління</i>	630
<i>3.2 Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях</i>	671
<i>3.3 Мікропроцесорна техніка в автоматичній та приладобудуванні</i>	689
Секція 4. Хімічні технології та інженерія	736
Секція 5. Економіка, менеджмент і міжнародний бізнес	886
Секція 6. Медичні науки	1190
Секція 7. Міжнародна освіта	1236
Секція 8. Проблеми та перспективи інформатизації суспільства	1293
<i>8.1 Інформаційні та соціально-гуманітарні технології: актуальні питання</i>	1293
<i>8.2 Інформаційні технології в управлінні соціальними системами</i>	1351
<i>8.3 Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні</i>	1398

Секція 9. Комп'ютерні науки та інформаційні технології	1430
<i>9.1 Інформаційні та управляючі системи</i>	1430
<i>9.2 Штучний інтелект, аналіз даних та математичне моделювання</i>	1597
<i>9.3 Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині</i>	1688
<i>9.4 Інформатика і моделювання</i>	1750
<i>9.5 Мультимедійні та інтернет технології і системи</i>	1815
<i>9.6 Архівна справа та страховий фонд документації України: Актуальні питання розвитку архівної справи та страхового фонду документації України</i>	1843
Секція 10. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера	1853
Секція 11. Електромагнітна стійкість	1864
Секція 12. Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону	1877